

Trabajo final

Presentado por: Máster en Política Exterior Jaison Javier Amaya Carballo

<https://orcid.org/0009-0003-9484-6647>

Taller de tesis doctoral | Práctica 1. 01/09/2025

Prof. Dr. José Antonio Calvo-Gómez | Prf . Dr . Anna I. Peirats-Navarro

Módulo 1. Introducción a la investigación para redactar una tesis doctoral y diseño del proyecto Sesión práctica. 1 de septiembre de 2025. Afinando la idea de tesis: título, tema, problema y pregunta.

Presentaciones de los proyectos de tesis (ficha 1) de:

- Eber Manuel Hernández Villanueva
- Patrick James Bennett Connor
- Jaison Javier Amaya Carballo
- Nelson Eduardo Castellanos Cardona

Eber Manuel Hernández Villanueva

1. ¿Este título es lo suficientemente específico?

(Seguridad Marítima en el Caribe Hondureño; un enfoque Geopolítico y Geoestratégico). Se centra en un área geográfica delimitada y aborda la seguridad marítima desde dos enfoques, el geopolítico y el geoestratégico lo cual podría ser muy amplio.

2. ¿El tema es relevante, significativo?

Si

3. ¿Su problema identifica una verdadera laguna de conocimiento?

Si (Rol institucional de la Fuerza Naval en la Seguridad Marítima) y como el Estado no reconoce ni visibiliza la importancia estratégica del espacio marítimo en el Caribe hondureño.

4. ¿Su pregunta es realmente investigable?

¿Qué estrategias y mecanismos pueden implementarse para fortalecer la seguridad marítima del Caribe hondureño desde una perspectiva geopolítica y de cooperación regional? Si, la pregunta es viable

5. ¿Qué errores comunes han detectado en la formulación de títulos, temas, problemas o preguntas?

Se podría delimitar un poco más como, por ejemplo, incorporando cuál será su planteamiento, problemas, amenazas o aspectos específicos.

Patrick James Bennett Connor

1. ¿Este título es lo suficientemente específico?

(La tecnodiplomacia y su ventaja comparativa en término de seguridad y soberanía nacional, mediando el derecho internacional contemporáneo.)

El título contiene varios conceptos amplios que pueden dificultar la delimitación del objeto de estudio.

2. ¿El tema es relevante, significativo?

Si muy original y actual

3. ¿Su problema identifica una verdadera laguna de conocimiento?

Si, se señala una carencia clara en el uso estratégico de la Tecnodiplomacia en Honduras

4. ¿Su pregunta es realmente investigable?

Amplio en variables, combina áreas complejas como derecho internacional, tecnología, diplomacia y geopolítica

5. ¿Qué errores comunes han detectado en la formulación de títulos, temas, problemas o preguntas?

Título Extenso y complejo puede dificultar la claridad y enfoque del tema.

Nelson Eduardo Castellanos Cardona

1. ¿Este título es lo suficientemente específico?

(Visión Geoestratégica de la Condición Bioceánica de Honduras) es específico, pero podría mejorar delimitando el propósito.

2. ¿El tema es relevante, significativo?

Si

3. ¿Su problema identifica una verdadera laguna de conocimiento?

Si, la problemática señala la ausencia de un conocimiento científico y base teórica sólida sobre la condición bioceánica de Honduras desde un enfoque geoestratégico, lo que limita la capacidad del Estado para formular políticas, normativas y estrategias de desarrollo adecuadas.

4. ¿Su pregunta es realmente investigable?

Si

5. ¿Qué errores comunes han detectado en la formulación de títulos, temas, problemas o preguntas?

Amplitud en la pregunta ya que puede abarcar muchos campos (económico, político, militar y diplomático)

FICHA 1. REVISIÓN CRUZADA

Objetivo: Evaluar con criterios objetivos los primeros elementos del diseño de tesis de sus compañeros.

Escuche atentamente el título, el tema, el problema y las preguntas de sus compañeros. Después, responda con sinceridad y con sentido constructivo. Céntrese en la claridad, especificidad, delimitación y viabilidad.

Primera valoración. Nombre del doctorando: Eber Manuel Hernández Villanueva

	¿Está claro según su formulación?	Comentario constructivo. ¿Qué puede mejorar?
Título provisional	Sí No Parcialmente	Definir un solo enfoque el geopolítico o el geoestratégico
Tema delimitado	Sí No Parcialmente	
Problema formulado	Sí No Parcialmente	
Pregunta principal	Sí No Parcialmente	

Recomendación general para su compañero: Definir el abordaje a realizar y el periodo de análisis.

Primera valoración. Nombre del doctorando: Patrick James Bennett Connor

	¿Está claro según su formulación?	Comentario constructivo. ¿Qué puede mejorar?
Título provisional	Sí No Parcialmente	
Tema delimitado	Sí No Parcialmente	Múltiples Conceptos
Problema formulado	Sí No Parcialmente	
Pregunta principal	Sí No Parcialmente	Delimitar un poco más las variables.

Recomendación general para su compañero: Delimitar que tecnologías y herramientas diplomáticas se estudiaran y definir un contexto geográfico y temporal.

Primera valoración. Nombre del doctorando: Nelson Eduardo Castellanos Cardona

	¿Está claro según su formulación?	Comentario constructivo. ¿Qué puede mejorar?
Título provisional	Sí No Parcialmente	

Tema delimitado	Sí	No	Parcialmente	Se podría delimitar el propósito.
Problema formulado	Sí	No	Parcialmente	
Pregunta principal	Sí	No	Parcialmente	

Recomendación general para su compañero: Anadir un propósito, como “Seguridad nacional” “Desarrollo económico” e incorporar un marco temporal.

Nombre y apellidos: Jaison Javier Amaya Carballo

FICHA 2. REVISIÓN INDIVIDUAL. Nombre y apellidos: Jaison Javier Amaya Carballo

Actividad:

- Para cerrar esta sesión, tómese unos minutos para **reflexionar sobre su progreso**. Responda a estas preguntas con claridad para identificar los siguientes pasos y sus necesidades específicas.
- Esta actividad busca que cada doctorando consolide los aprendizajes teóricos sobre la formulación del título, tema, problema y pregunta de investigación. Busca reforzar la **conciencia crítica** y preparar para un acompañamiento útil y enfocado.
- Además, les permite **contrastar** su proyecto con los criterios trabajados en la clase y llegar a la próxima sesión con materiales más claros, listos para recibir una retroalimentación más específica.
- Es una actividad **individual** y reflexiva que servirá al docente presencial para comprender el estado real del proyecto de cada participante.
- En las siguientes sesiones se profundizará en la formulación de objetivos, la elección de la metodología, las técnicas de análisis y las consideraciones éticas (Plan de Investigación).

Pueden contestarse algunas preguntas **sobre la presentación de sus compañeros**:

1. ¿Qué ha sido lo más difícil al revisar el trabajo de sus compañeros?
Es difícil juzgar el trabajo de un compañero cuando aún tengo dudas si he alcanzado lo deseado en el mío, esa interrogante fue una constante durante la revisión de los trabajos de mis compañeros, pero lo hice a partir de la objetividad.
2. ¿Algún ejemplo que le haya parecido especialmente bien formulado y por qué?
Visión Geoestratégica de la Condición Bioceánica de Honduras me parece preciso, aunque creo que por lo corto no define el propósito, pero se podría mejorar.
3. ¿Qué sorpresa le ha dado la revisión cruzada?
Me ha generado muchas dudas respecto a mi trabajo, al revisar el de los compañeros me preguntaba si lograba plasmar en el mío todo lo que deseaba ver en el de mis compañeros.

Pueden contestarse algunas preguntas **sobre su propia presentación**:

1. ¿Qué parte de su proyecto cree que tiene ya clara y sólida (título, tema, problema o pregunta)?
Tengo clara la problemática y la pregunta
2. ¿Qué parte le parece más confusa o débil, que todavía le cuesta definir?
El título no estoy seguro de si define mi objeto de estudio, pero a partir de lo aprendido y de la revisión de los títulos de mis compañeros pretendo proponer "**Gestión Estratégica y Geopolítica de la Bioceanidad en Honduras: Desafíos y Oportunidades en Desarrollo Económico y Seguridad (2020-2025)**"
3. ¿Qué cree que le falta aprender para formular bien sus objetivos y metodología?
Al inicio del taller mi duda era que metodología sería la más adecuada para alcanzar lo que pretendo, pero con lo visto en clase he establecido que será cualitativa y que en unos capítulos tendré un alcance exploratorio y en otros descriptivo o correlacional.

Taller de Investigación II. Práctica 2. 02/09/2025

Prof. Dr. José Antonio Calvo-Gómez | Prfa. Dra. Anna I. Peirats-Navarro

FICHA 1. REDACCIÓN DE OBJETIVOS (INDIVIDUAL)

Nombre del doctorando: Jaison Javier Amaya Carballo

1. LA BIOCEANIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO PARA HONDURAS: POTENCIAL GEOPOLITICO.

2. GESTIÓN ESTRATÉGICA Y GEOPOLÍTICA DE LA BIOCEANIDAD EN HONDURAS: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN SEGURIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO (2020-2025) (*Corregido*)

Pregunta principal: ¿Cómo puede Honduras capitalizar su ubicación bioceánica para potenciar su desarrollo y posicionamiento geopolítico regional y global?

Objetivo General (formulado en infinitivo): Desarrollar un marco analítico y estratégico para la gestión de la bioceanidad hondureña, orientado a aprovechar sus oportunidades geopolíticas y económicas, y a superar los desafíos en materia de seguridad marítima.

Objetivos específicos (formulado en infinitivo):

1. Identificar las Escuelas de Pensamiento que actualmente explican la importancia de la bioceanidad para el desarrollo de países y regiones.
2. Analizar la importancia en el Siglo XXI de la ubicación geográfica bioceánica de Honduras y su potencial geopolítico para el desarrollo nacional a partir de una fundamentación teórica.
3. Identificar los factores que intervienen en el debate actual del aprovechamiento bioceánico: conciencia marítima, condiciones logísticas, marco normativo, institucionalidad, vulnerabilidad en el espacio marítimo, el rol institucional de defensa que actualmente existe como medio para la integración del espacio marítimo en las políticas de desarrollo nacional, identificando las brechas existentes.
4. Proponer un plan estratégico bajo un enfoque geopolítico, multisectorial e interinstitucional para Honduras, a partir del recurso marino como elemento de poder, visibilizando el mar

como recurso fundamental para el desarrollo sostenible y la transformación nacional de aplicación a partir del año 2030.

¿Cumplen sus objetivos los criterios SMART? Marque y corrija si es necesario:

Criterios de calidad para la formulación de objetivos objetivos (SMART)

Específicos (Specific)

El objetivo debe ser claro y preciso, sin ambigüedades. Debe indicar qué se va a hacer, quiénes serán los sujetos de estudio, dónde y cuándo.

Medibles (Measurable)

Debe ser posible cuantificar o cualificar el logro del objetivo. Esto implica que los resultados esperados puedan ser observados o evaluados.

Alcanzables (Achievable)

El objetivo debe ser realista y factible de lograr con los recursos disponibles para el doctorando.

Relevantes (Relevant)

El objetivo debe ser pertinente para el campo de estudio, el problema de investigación, y para la institución o la sociedad.

Con un plazo definido (Time-bound)

Los objetivos específicos deben ser concebidos con una perspectiva temporal que se ajuste a la viabilidad del proyecto.

Objetivo	S (Específico)	M (Medible)	A (Alcanzable)	R (Relevante)	T (Temporal)	Nivel Bloom
General	<input type="checkbox"/> Si	Crear				
Espec. 1	<input type="checkbox"/> si	Recordar, comprender				
Espec. 2	<input type="checkbox"/> si	Comprender				
Espec. 3	<input type="checkbox"/> si	Analizar				
Espec. 4	<input type="checkbox"/> si	Crear				

Nivel de la Taxonomía de Bloom alcanzado (para cada objetivo): (Ej. Recordar, Comprender, Aplicar, Analizar, Evaluar, Crear).

Taller de Investigación II. Práctica 2. 02/09/2025

Prof. Dr. José Antonio Calvo-Gómez | Prf^a. Dr^a. Anna I. Peirats-Navarro

Actividad 2. Elección de la metodología adecuada (18:30-19:00)

Objetivo de la actividad:

- Identificar el enfoque metodológico más adecuado, coherente con los objetivos.

FICHA 2. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA (2x2)

- Los doctorandos, por parejas, contrastan los enfoques posibles (cuantitativo, cualitativo o mixto) y justifican cuál encaja mejor con su estudio.

Nombre del doctorando: Jaison Javier Amaya Carballo

Objetivo general: Desarrollar un marco analítico y estratégico para la gestión de la bioceanidad hondureña, orientado a aprovechar sus oportunidades geopolíticas y económicas, y a superar los desafíos en materia de seguridad marítima

- ¿Qué enfoque metodológico cree que es más adecuado para su tesis? Marque uno y justifique:

Cuantitativo

✓ Cualitativo

Mixto

Justificación:

La propuesta consiste en resaltar su valor como recurso estratégico, articular una visión a largo plazo que vincule políticas integrales de protección y aprovechamiento sostenible de la bioceanidad a partir de fundamentos teóricos.

- ¿Qué tipo de diseño utilizará dentro de este enfoque? (ej. estudio de caso, correlacional, comparativo, fenomenológico, etc.)

EXPLORATORIO - DESCRIPTIVO – CORRELACIONAL O ESTUDIO DE CASO

(fase preliminar para mapear actores, recursos o narrativas territoriales. / relacionar variables sin manipularlas posible comparación con otros Estados.)

- ¿Qué tipo de datos espera recoger?
 - Cuantitativos (números, escalas, test)
 - Cualitativos (entrevistas, documentos, narrativas)
 - Ambos**
- ¿Qué técnicas utilizaría para analizar estos datos?
 - Estadísticas
 - Análisis de contenido**
 - Comparación cualitativa**
 - Otro:

Taller de Investigación II. Práctica 2. 02/09/2025

Prof. Dr. José Antonio Calvo-Gómez | Prf^a. Dr^a. Anna I. Peirats-Navarro

Actividad 4. El plan de investigación, el DAD y el compromiso documental (19:15-20:00)

Objetivos de la actividad:

- Comprender la finalidad de tres documentos fundamentales.
- Empezar a trabajar sobre ellos en su relación con su director/a de tesis.

Parte 1: El Plan de Investigación

¿Sabe que debe presentar un Plan de Investigación al cabo de su primer año?

Sí No

¿Qué elementos cree que debería incluir un buen Plan de Investigación? (Escriba una lista tentativa)

- Cronograma de Actividades
- Definición del problema
- Metodología
- Objetivos Generales y específicos
- Resultados esperados y posible impacto

¿Puede redactar ahora un primer párrafo que describa tu tema, problema y objetivos generales, como si fuera la introducción del Plan?

La bioceanidad, entendida como la condición de Honduras de poseer acceso a dos océanos, representa una ventaja estratégica significativa que permanece subutilizada en términos de desarrollo económico y de seguridad nacional. Esta condición geográfica ofrece oportunidades geopolíticas relevantes para posicionar al país en cadenas globales de comercio y fortalecer la defensa marítima. Sin embargo, existe una limitada conciencia marítima, poco desarrollo normativo y estructural y falta de políticas integrales que integren el espacio marítimo en la agenda nacional. En este contexto, el objetivo de este estudio es desarrollar un marco analítico y estratégico para la

gestión de la bioceanidad hondureña, orientado a provechar sus oportunidades geopolíticas y económicas, sentando las bases para políticas públicas integrales y sostenibles.

FICHA 4. BORRADOR DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN (INDIVIDUAL)

Nombre del doctorando: Jaison Javier Amaya Carballo

Título provisional de la tesis:

Directores (si ya han sido asignados):

- 1. Justificación del proyecto (300–500 palabras) Explique brevemente por qué su tema es relevante. ¿Qué aporta su investigación? ¿Qué laguna de conocimiento existe? ¿Cuál es el contexto del problema?**

A pesar de que el desarrollo de una nación depende de múltiples factores estratégicos, como la geografía y el acceso a los océanos como eje articulador de políticas, inversión económica y seguridad, la importancia del espacio marítimo en el posicionamiento global de un Estado y la influencia de la conciencia marítima en la formulación de políticas públicas no siempre se integran plenamente en las estrategias de desarrollo.

La conectividad bioceánica y su papel en la transformación geoestratégica de Honduras presenta una temática de gran relevancia y urgencia. La CEPAL (2023), destaca que los países con acceso a dos océanos tienen un potencial inigualable para integrarse en cadenas globales de comercio. Sin embargo, Honduras, a pesar de su posición estratégica entre el Atlántico y el Pacífico, enfrenta barreras estructurales que limitan su desarrollo geoestratégico.

A pesar de su potencial geográfico, Honduras ha enfrentado una histórica desconexión de las cadenas globales de comercio debido a la falta de infraestructura adecuada. Como lo manifiesta Ribeiro (1996), dadas las características de la red de transporte latinoamericana y los requerimientos del comercio internacional, hay que considerar la importancia del transporte multimodal, pues puede significar un importante ahorro de costos y tiempo.

El limitado conocimiento y grado de conciencia sobre la importancia de los océanos para potenciar el desarrollo nacional, tanto de la población hondureña como de sus gobernantes y la falta de una normativa nacional que oriente al Estado en la toma de decisiones, repercute directamente en el desaprovechamiento de un recurso fundamental de desarrollo, poniendo en riesgo además el potencial marino y la importancia de su sostenibilidad para el país.

Las pérdidas en términos económicos y de mejoramiento de calidad de vida que Honduras enfrenta por el desaprovechamiento de su condición bioceánica es cuantiosa, tanto en términos de ingresos por actividades económicas marítimas como por la falta de conocimiento científico sobre el potencial que generan ambos océanos para el país

Este estudio analiza cómo el país ha desaprovechado su posición estratégica y pretende poner sobre la mesa soluciones incentivadas por la experiencia de países con oportunidades similares, que demuestran que, con planificación adecuada y voluntad política, los recursos geográficos pueden convertirse en activos estratégicos.

2. Hipótesis (si procede). Formule su hipótesis (si su enfoque es cuantitativo o explicativo). Recuerde que debe estar relacionada con su revisión bibliográfica y tus objetivos.

Enfoque Cualitativo

3. Objetivo general. Escriba un único objetivo general, claro, específico y formulado en infinitivo.

Desarrollar un marco analítico y estratégico para la gestión de la bioceanidad hondureña, orientado a aprovechar sus oportunidades geopolíticas y económicas, y a superar los desafíos en materia de seguridad marítima.

4. Objetivos específicos (entre 3 y 5)

- Identificar las Escuelas de Pensamiento que actualmente explican la importancia de la bioceanidad para el desarrollo de países y regiones.
- Analizar la importancia en el Siglo XXI de la ubicación geográfica bioceánica de Honduras y su potencial geopolítico para el desarrollo nacional a partir de una fundamentación teórica.
- Identificar los factores que intervienen en el debate actual del aprovechamiento bioceánico: conciencia marítima, condiciones logísticas, marco normativo, institucionalidad, vulnerabilidad en el espacio marítimo, el rol institucional de defensa que actualmente existe como medio para la integración del espacio marítimo en las políticas de desarrollo nacional, identificando las brechas existentes.
- Proponer un plan estratégico bajo un enfoque geopolítico, multisectorial e interinstitucional para Honduras, a partir del recurso marino como elemento de poder, visibilizando el mar como recurso fundamental para el desarrollo sostenible y la transformación nacional de aplicación a partir del año 2030.

5. Metodología propuesta (500–800 palabras).

Describa el enfoque (cuantitativo, cualitativo o mixto), el diseño (exploratorio, descriptivo, estudio de caso, etc.), los participantes o documentos, el tipo de muestreo, los instrumentos y el procedimiento.

Enfoque metodológico: Cuantitativo **Cualitativo** Mixto

Esta investigación adoptara un enfoque cualitativo, debido a que su objetivo principal es comprender y analizar en profundidad los procesos, percepciones y contextos relacionados con la bioceanidad, su importancia geopolítica y su impacto en el desarrollo nacional de Honduras, El enfoque cualitativo facilita la exploración de fenómenos complejos y contextuales que requieren una interpretación detallada, en lugar de mediciones cuantitativas estrictas.

El diseño principal será exploratorio y descriptivo, con enfoque en estudio de casos centrado en Honduras como país bioceánico con acceso a dos océanos pero que enfrenta desafíos específicos en el aprovechamiento sostenible de sus recursos marinos. Este diseño permitirá analizar el fenómeno en si contexto real y generar conocimiento original que contribuya a la formulación de políticas y estrategias nacionales.

Diseño del estudio (ej. estudio de caso, fenomenológico, correlacional...)

Se usara diferentes diseños por capitulo.

EXPLORATORIO

DESCRIPTIVO

CORRELACIONAL / ESTUDIO DE CASO (en duda cual es el más idóneo para este estudio)

Participantes y documentos

Lo principales participantes de esta investigación serán documentos oficiales, académicos y las fuentes secundarias serán:

- Documentos y políticas públicas relacionadas con la bioceanidad y la seguridad marítima en Honduras.
- Informes nacionales e internacionales sobre geopolítica y desarrollo marítimo.
- Estudios científicos y académicos sobre bioceanidad, oceanopolítica y conciencia marítima.
- Entrevistas semiestructuradas a expertos, académicos y funcionarios públicos relacionados con el sector marítimo y la seguridad nacional.

Muestreo

Se usará un muestreo intencional o por conveniencia para seleccionar artículos científicos y participantes relevantes. La selección se fundamentará en la pertinencia, actualidad, calidad académica y rigurosidad científica de las fuentes. Para las entrevistas se seleccionarán expertos y funcionarios que posean conocimiento experto, participen en la gestión marítima o la defensa nacional y estén disponibles para colaborar.

Instrumentos

Instrumentos o técnicas de recogida de datos:

Encuestas

Entrevistas

Observación

Análisis documental

Otro:

- Análisis documental para sistematizar la búsqueda y análisis de fuentes bibliográficas y normativas.
- Entrevistas semiestructuradas y encuestas, con preguntas abiertas basadas en los objetivos de investigación que permitan explorar opiniones, conocimientos y experiencias sobre bioceanidad y geopolítica.
- Registro y análisis cualitativo de datos textuales a través de software de análisis cualitativo.

Software previsto (si aplica):

SPSS

R

MAXQDA

Atlas.ti

Otro:

Procedimiento

1. **Revisión documental:** Se realizará un exhaustivo análisis de documentos asociados a la temática, identificando las teorías y escuelas de pensamiento, el contexto geográfico y geopolítico, y los factores actuales del debate bioceánico.
2. **Diseño y aplicación de entrevistas y encuestas:** Se diseñarán guías para entrevistas semiestructuradas y encuestas que serán sometidas a la validación de expertos.
3. **Análisis de datos:** Se aplicará análisis cualitativo basado en categorías y codificación inductiva y deductiva para identificar patrones, relaciones y hallazgos clave en los textos y declaraciones.
4. **Propuesta del plan estratégico:** A partir de los hallazgos, se elaborará la propuesta de un plan estratégico con fundamento geopolítico y multisectorial que oriente la gestión sostenible del espacio y recursos marítimos hondureños.

6. Variables y análisis de datos (si aplica)

Variables clave: Ubicación Geográfica, Desarrollo económico, Seguridad Marítima, Oceanopolítica, Elementos de Poder.

Tipo de análisis previsto:

Estadístico Temático **Cualitativo interpretativo** Otro:

7. Consideraciones éticas

¿Trabjará con personas o datos sensibles?

No

¿Requiere aprobación de comité de ética?

Si

¿Cómo protegerá los datos y la identidad de los participantes?

Normativa aplicable

Consentimiento informado

8. **Bibliografía inicial** (al menos 5 referencias académicas relevantes. Use estilo APA)
Se incluye referencia de 3 libros, 2 capítulos de libros y 2 artículos de revistas en Dialnet.

Buzan, B., Waever, O., y de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*.

Lynne Rienner Publishers.

Mahan, A. T. (1890). *The influence of sea power upon history, 1660–1783*. Little, Brown and Company.

Morgenthau, Hans J. (1948). *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*.

Alfred A. Knopf.

González Aguayo, L. A. (2017). Las tendencias, los enfoques y las nuevas escuelas de la geopolítica. En G. Pérez-Gavilán, A. T. Gutiérrez del Cid, & B. N. Pérez Rodríguez (Coords.), *La geopolítica del siglo XXI* (pp. 17–32). Universidad Autónoma Metropolitana UAM-Xochimilco

Pérez Ramírez, E. (2024). Algunos elementos de la Estrategia. *Cuadernos de Pensamiento Naval, Año XXIV (Número extraordinario)*, 99-111.

Villamizar Lamus, F. (2020). Hacia la construcción de una geopolítica crítica de la Antártida. *Algunas consideraciones desde la perspectiva de Latinoamérica*. En G. da Silva Guevara (Ed.), *Geopolítica latinoamericana: mirando al mundo desde el Sur* (pp. 31-60). Universidad Externado de Colombia.

Virseda Fernández, M. C. (2024). Atentados contra la seguridad marítima: Las operaciones de interdicción marítima y su enjuiciamiento. *Revista General de Marina*, 286(2), 347-363.

9. Planificación provisional (cronograma por año o semestre). Describa las fases de trabajo (lectura, diseño, recogida de datos, análisis, redacción...) y distribúyalas en los años o semestres disponibles.

Siguiente Pagina

ACTIVIDAD	PRIMER AÑO 2025			SEGUNDO AÑO 2026			TERCER AÑO 2027			CUARTO AÑO 2028		
	MAYO	JULIO	NOV	MAYO	JULIO	NOV	ENE	AGO	NOV		JUN	
TEMA DE INVESTIGACION	15	15	30	10	30	30						
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	X											
FORMULAR EL PROBLEMA	X											
ENUNCIAR EL PROBLEMA	X											
OBJETIVOS DE INVESTIGACION												
GENERAL/ ESPECIFICOS		X										
PREGUNTAS DE INVESTIGACION		X										
JUSTIFICACION		X										
MARCO REFERENCIAL												
MARCO TEORICO (Lectura)			X									
MARCO CONTEXTUAL			X									
MARCO CONCEPTUAL			X									
METODOLOGIA												
GRAN PERSPECTIVA				X								
METODO				X								
POBLACION/MUESTRA				X								
ELABORACION DEL INSTRUMENTO					X	X						
PILOTAJE-VALIDACION DEL INSTRUMENTO						X						
APLICACION DE INSTRUMENTO							X					
ANALISIS, GRAFICOS Y SU INTERPRETACION								X				
CONCLUSIONES									X			
BIBLIOGRAFIA										X		
DEFENSA DE LA INVESTIGACION											X	

10. Comentarios o dudas para su director/a de tesis.

1. Tengo dudas sobre si utilizar un diseño correlacional o estudio de casos para alcanzar el tercer objetivo.